

Дифференциальная клиническая и лабораторная диагностика первичных наследственных и вторичных приобретённых гипераммониемий

Кузовников Алексей Евгеньевич, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова
Медицинский институт федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства науки и высшего образования РФ, г. Москва

Аннотация. Диагностика главной причины возникновения гипераммониемии, то есть, повышения суммарной концентрации катионов аммония H_4N^+ с молярной массой $M=18$ г/моль и растворённых молекул аммиака H_3N с молярной массой $M=17$ г/моль в плазме циркулирующей крови выше 100 (для новорождённых детей) или 60 (для больных старше 28 суток) мкмоль/л или выше 1700 (для новорождённых детей) или 1020 (для больных старше 28 суток) мкг/л, включает, прежде всего, выяснение её первичного наследственного врождённого характера у новорождённых, грудных, ясельных, дошкольных, младших школьных, средних школьных или старших школьных детей в возрасте до 18 восемнадцати лет, либо её вторичного приобретённого характера у лиц любого возраста с диффузными или крупноочаговыми поражениями печени, почек, скелетных мышц, головного и спинного мозга, или с тяжёлыми гепато-, нефро-, нейро- или рабдомиотропными острыми или хроническими вирусными или бактериальными инфекциями или протозойными или глистными инвазиями. Повышение суммарной концентрации аммиака H_3N и катионов аммония H_4N^+ в крови выше верхней границы нормы, провоцируемое в том числе и повышенным потреблением белковой пищи, может вызывать повторяющуюся многократную рвоту, возбуждение, припадки с угнетением или полной потерей сознания, а, также, развитие тонических и клонических судорог, требующих проведения такому больному быстрой и точной дифференциальной диагностики и интенсивной этиотропной, патогенетической, симптоматической и, в ряде случаев, заместительной фармакотерапии или терапии замещающе-аппаратно-инструментального характера.

Ключевые слова: аммиак H_3N , катион аммония H_4N^+ , глицин, пируват (2-оксопропаноат), 2S-лактат (2S-гидроксипропаноат), 2S-аланин, 2S-серин, 2S-глутамин, 2S-глутамат, 2S-аспарагин, 2S-аспартат, 2S-аргинин, 2S-орнитин, 2S-цитруллин, 2S-аргининосукцинат, транс-фумарат, митохондриальная аммиакозависимая карбамоилфосфатсинтаза I, цитоплазматическая глутаминозависимая карбамоилфосфатсинтаза II, 2S-орнитин-карбамоилтрансфераза, 2S-аргининосукцинатсинтаза, 2S-аргининосукцинатлиаза, 2S-аргининогидролаза, креатин, креатинин.

Все многоклеточные гетеротрофные организмы в биосфере Земли по типу главного биохимического соединения, в форме молекул которого из данных организмов выделяются в окружающую природную среду атомы азота (химический элемент № 7 Nitrogenium в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева), делятся на 3 три большие группы. Во-первых, это аммонотелические (катионы аммония H_4N^+ и аммиак H_3N с молярной массой $M=18$ и 17 г/моль в жидкую окружающую природную среду выделяющие) многоклеточные организмы, постоянно обитающие в пресной или солёной морской воде (все низшие жабродышащие дохордовые водные обитатели и все виды классов ланцетники и рыбы типа хордовых животных). Во-вторых, это урикотелические (мочевую кислоту (acidum uricum) или ураты или 2,6,8-триоксопуридин $\text{H}_4\text{C}_5\text{N}_4\text{O}_3$ с молярной массой $M=168$ г/моль в нежидкую окружающую природную среду выделяющие) многоклеточные организмы, эмбрионы и плоды которых развиваются в откладываемых их самками яйцах с прочной известковой скорлупой, через которую выделение жидкой мочи невозможно. Поэтому все индивиды классов пресмыкающихся (Reptilia) и птиц (Avies) на всех стадиях своего индивидуального развития или онтогенеза выделяют в окружающую природную среду из полости клоаки твёрдые кристаллы мочевой кислоты

(2,6,8-триоксопурина) вместе с фекалиями, которые на местах многочисленных массовых гнездовых и яйцекладок образуют многочисленные многометровые залежи «гуано», которые служат природным источником азотных удобрений.

В-третьих, это уреотелические (мочевину (urea) или карбамид или карбоксидамиин $\text{H}_4\text{CN}_2\text{O}$ с молярной массой $M=60$ г/моль в нежидкую окружающую природную среду с жидкой мочой выделяющие) высшие многоклеточные организмы из класса млекопитающих (Mammalia) типа хордовых (Chordata) животных, к которым относится и вся человеческая популяция численностью около 7.500.000.000 или 7,5 миллиардов индивидов, образующая наш высший биологический вид Homo sapiens L.

Особое место среди всех видов типа хордовых (Chordata) животных занимает класс земноводных (Amphibia) высших хордовых животных, индивиды которого на первой стадии своего онтогенеза или индивидуального развития обитают в жидкой водной среде, в которой совершается процесс оплодотворения отложенных самками ооцитов в составе икры, из зигот которых развиваются плавающие жабродышащие многоклеточные зародыши («головастики»), которые относятся, вместе с ланцетниками и рыбами, к аммонотелическим (катионы аммония H_4N^+ и ам-

миак H_3N с молярной массой $M=18$ и 17 г/моль в жидкую окружающую природную среду выделяющим) многоклеточным гетеротрофным живым организмам, выделяющим катионы аммония H_4N^+ и молекулы аммиака H_3N из плазмы циркулирующей крови в жидкую окружающую природную среду через кровеносные капилляры своих жаберных щелей.

В процессе метаморфоза или коренного преобразования из многоклеточных зародышей во взрослые особи или индивиды организм земноводного хордового животного (класс Amphibia) из аммонителического (катионы аммония H_4N^+ и аммиак H_3N в жидкую окружающую природную среду выделяющего) быстро преобразуется в уреотелический (мочевину (urea) или карбамид или карбоксидиамин $\text{H}_4\text{CN}_2\text{O}$ в жидкую или нежидкую окружающую природную среду с жидкой мочой выделяющий) взрослый земноводный позвоночный хордовый организм. В процессе такого метаморфоза гепатоэпителиоциты печени, а, также, другие интенсивнометаболические клетки такого преобразующегося многоклеточного земноводного хордового животного приобретают ранее отсутствовавшую у них способность к синтезу молекул нетоксичной мочевины (urea) или карбамида или карбоксидиамина $\text{H}_4\text{CN}_2\text{O}$ с молярной массой $M=60$ г/моль, которые, затем, через циркулирующую кровь доставляются в кровеносные капилляры клубочков нефронов их почек как мочеобразующих органов (organa uropoetica), через решетчатую сетку $3,5 \times 3,5$ нм отростков подоцитов которых они фильтруются в первичную мочу (urina primaria) в полость капсулы Шумлянско-Боумэна, которая, постепенно, по мере прохождения всех канальцев нефронов которых, преобразуется в окончательную вторичную мочу (urina secundaria), выводимую по собирательным трубочкам через отверстия решетчатых областей (foramina aegae cribrosae) в полости малых и больших почечных чашечек (calyces renales minores et maiores), начинающихся мочевыводящие органы (organa urofferentica) земноводных хордовых животных, заканчивающихся мочеиспускательным каналом (urethra), по шелевидному просвету которого окончательная вторичная моча земноводных выводится в жидкую либо газовую (воздушную) окружающую природную среду. При этом, мочевина или карбамид или карбоксидиамин $\text{H}_4\text{CN}_2\text{O}$ с молярной массой $M=60$ г/моль является главным растворённым компонентом вторичной мочи у всех уреотелических многоклеточных гетеротрофных живых организмов, как у земноводных (класс Amphibia), так и у млекопитающих (класс Mammalia) высших хордовых животных. Её концентрация в циркулирующей крови в норме составляет $150\text{--}500$ мг/л или $2,5\text{--}8,3$ ммоль/л. В то время как с вторичной мочой через полые мочевыводящие органы в окружающую природную среду выводится мочевина с концентрацией, в норме равной $16.203,703\text{--}27.777,7$ мг/л или $270,061\text{--}462,962$ ммоль/л. То есть, молярная и массовая концентрация мочевины во вторичной моче (urina secundaria) выше аналогичной концентрации мочевины в циркулирующей крови (sanguis circulatoria) в $55,5\text{--}108,025$ раз. Такое значительное повышение концентрации мочевины во вторичной моче по сравнению с её концентрацией в циркулирующей крови

связано как с нарастающей реабсорбцией воды из первичной мочи по мере продвижения последней от полостей капсул Шумлянско-Боумэна через проксимальные извитые и прямые канальцы нефронов почек к петлям Генле на вершинах почечных пирамид (pyramidae renales), связанной с постепенным повышением внесосудистого внеклеточного осмотического давления с $270\text{--}300$ мосмоль/л в полостях капсул Шумлянско-Боумэна и вокруг них до $750\text{--}900$ мосмоль/л во внеклеточной жидкости на вершинах почечных пирамид (pyramidae renales), граничащих с полостями малых почечных чашечек (calyces renales minores). Во-вторых, значительное повышение концентрации мочевины во вторичной моче по сравнению с её концентрацией в циркулирующей крови связано с непрерывно нарастающей внеклеточной концентрацией мочевины вокруг образующих петлю Генле проксимальных и дистальных прямых канальцев нефронов почек и вокруг стенок собирательных трубочек мозгового вещества почек, транспортирующих формирующуюся вторичную мочу от устьев дистальных извитых канальцев нефронов почек, расположенных на границе их коркового и мозгового вещества до отверстий решетчатых областей (foramina aegae cribrosae) вершин больших и малых почечных пирамид мозгового вещества почек. В итоге, в полости малых почечных чашечек выделяется сформированная в сливающихся собирательных трубочках мозгового вещества почек вторичная моча с очень высокой концентрацией креатинина и мочевины, играющей ключевую роль в процессе противоточно-множительного осмотического разведения или концентрирования первичной мочи в канальцах нефронов почек в зависимости от исходного водно-солевого баланса данного организма.

Таким образом, интенсивность синтеза и экскреции со вторичной мочой молекул мочевины (urea) или карбамида или карбоксидиамина $\text{H}_4\text{CN}_2\text{O}$ с молярной массой $M=60$ г/моль в организме человеческого индивида на $88,8552\text{--}89,65$ % определяет интенсивность выведения из него атомов азота ($\text{N}^{\circ} 7$ Nitrogenium) как истинно уреотелического высшего млекопитающего позвоночного хордового гетеротрофного многоклеточного организма. Общая молярная концентрация всех небелковых азотосодержащих биохимических соединений вторичной мочи в норме составляет $210,5912\text{--}706,075$ ммоль/л.

Остальные $10,35\text{--}11,1448$ % выводимых из организма человека со вторичной мочой атомов азота ($\text{N}^{\circ} 7$ Nitrogenium), общая молярная концентрация которых в норме составляет $23,47\text{--}73,075$ ммоль/л, включают, во-первых, катионы аммония H_4N^+ и молекулы аммиака H_3N с молярной массой $M=18$ и 17 г/моль, доля которых в выведении с мочой из организма человека небелкового азота в норме составляет $7,898\text{--}9,497$ %, во-вторых, молекулы креатинина $\text{H}_7\text{C}_4\text{N}_3\text{O}$ с молярной массой $M=113$ г/моль, доля которых в выведении с мочой из организма человека небелкового азота в норме составляет $1,173\text{--}2,719$ %, и, в-третьих, молекулы мочевой кислоты (acidum uricum или урата или $2,6,8$ -триоксопурина $\text{H}_4\text{C}_5\text{N}_4\text{O}_3$) с молярной массой $M=168$ г/моль, доля которых в выведении с мочой из организма человека небелкового азота в норме составляет $0,475\text{--}0,549$ %. Таким образом, доля

небелковых азотсодержащих биохимических соединений вторичной мочи (urina secundaria), выводящих атомы азота (№ 7 Nitrogenium) из уреотелического млекопитающего позвоночного хордового геротрофного многоклеточного организма человека уменьшается в следующей последовательности: молекулы мочевины (urea) или карбамида или карбосидиамина H_4CN_2O с молярной массой $M=60$ г/моль, катионы аммония H_4N^+ и молекулы аммиака H_3N с молярной массой $M=18$ и 17 г/моль, молекулы креатинина $H_7C_4N_3O$ с молярной массой $M=113$ г/моль и молекулы мочевой кислоты (acidum uricum или урата или 2,6,8-триоксопурина $H_4C_5N_4O_3$) с молярной массой $M=168$ г/моль.

Организм человека в биосфере Земли является истинным консументом, то есть, промежуточным транзитным хозяином, передающим атомы азота (№ 7 Nitrogenium) исключительно в степени окисления: «-3», – в форме различных аминогрупп: H_3N^- , $-H_2N^-$, $=HN^-$ и тому подобных, – от фотосинтезирующих продуцентов, в том числе и от азотфиксирующих прокариот, и предшествующих им промежуточных консументов, включая мясные породы домашних птицы и млекопитающих, в том числе и мелкий и крупный рогатый скот, – к редуцирующим прокариотам и эукариотам. Атомы азота (№ 7 Nitrogenium) в форме атмосферного азота N_2 со степенью окисления: «0», нитритов $-NO_2$ со степенью окисления: «+3», – или нитратов $-NO_3$ со степенью окисления: «+5», – в организме человека вообще никак не метаболизируются, проходя через него полным транзитом.

Организм взрослого человека, находящийся в состоянии азотистого равновесия или баланса, потребляет и выделяет в окружающую его природную среду от 10 до 20 г атомов азота в сутки, в зависимости от массы его тела. Средний человек с массой тела в 70 кг потребляет и выделяет 15 г атомов азота в сутки. Все потребляемые и выделяемые организмом человека атомы азота входят в состав аминогрупп биохимических соединений, включая свободные катионы аммония H_4N^+ и молекулы аммиака H_3N с молярной массой $M=18$ и 17 г/моль, выделяемые в процессе аммонирования в канальцевую мочу эпителиоцитами канальцев нефронов его почек. Вся совокупность выводимых из организма человека со вторичной мочой атомов азота получила название: «небелковый азот мочи ($M=14$ г/моль)», – содержание которого в норме составляет 1,25–2,0 г/л или 89,286–142,857 ммоль/л. Расчёт массы атомов азота (№ 7 Nitrogenium), теряемых организмом данного больного со вторичной мочой, можно быстро рассчитать по следующей формуле:

Потери атомов азота с мочой в сутки = 7,065 (безразмерный коэффициент пропорциональности) х небелковый азот сут. мочи (г/л) х объём суточной мочи (л);

У здоровых людей потери атомов азота со вторичной мочой в сутки колеблются в диапазоне 6,3585–30,5208 г атомов азота/сутки. К вычисленной величине обычно прибавляют 6 г атомов азота/сутки в качестве его немочевых потерь из организма данного больного. Умножая полученную величину суммарных потерь атомов азота в сутки на величину: «6,25»,

– получаем суммарные потери белка в граммах из организма данного больного в сутки. Сравнивая полученную величину с величиной суточного поступления белка в организм данного больного, получаем величину азотного или азотистого баланса организма данного больного за прошедшие сутки как интегрального показателя интенсивности белкового обмена в его организме, определяемого соотношением между поступающими в организм и из него выделяющимися азотсодержащими биохимическими соединениями, включающими в том числе и катионы аммония H_4N^+ и молекулы аммиака H_3N его вторичной мочи.

Азотный или азотистый баланс может быть нулевым, когда величины поступающего и выводящегося из данного организма азота совпадают. Азотный или азотистый баланс может быть положительным, когда величина поступающего азота превышает величину выводящегося, наиболее характерным для растущего и выздоравливающего организма. Азотный или азотистый баланс может быть отрицательным, когда величина выводящегося азота превышает величину поступающего, наиболее характерным для любого больного организма человека. Именно отрицательный азотный или азотистый баланс характерен для всех больных с гипераммониемиями независимо от их возраста.

Приведём наиболее обоснованный пошаговый алгоритм диагностики у больного с впервые выявленной гипераммониемией, начиная с количественной оценки её степени выраженности:

1. Прямой энзиматический или ферментативный метод определения концентрации молекул аммиака H_3N (1,7 %) и катионов аммония H_4N^+ (98,3 %) в плазме периферической венозной крови из большого круга кровообращения в водном забуференном до $pH=7,0$ растворе 2-оксоглутарата $H_6C_5O_5$ с молярной массой $M=146$ г/моль под действием очищенного внутриклеточного энзима 2S-глутаматдегидрогеназы, катализирующего биохимическую реакцию восстановительного аминирования 2-оксоглутарата $H_6C_5O_5$ катионом аммония H_4N^+ :

в которой образуется молекула 2-аминодикарбоновой кислоты 2S-глутамата $H_9C_5NO_4$ с молярной массой $M=147$ г/моль, измеряемая концентрация которой в жидкой реакционной смеси эквимолекулярна суммарной концентрации катионов аммония H_4N^+ (98,3 %) и растворённых молекул аммиака H_3N (1,7 %) в забранном из периферической вены обследуемого больного образце его периферической венозной крови [3, с. 7].

Если определённая в набранном образце периферической венозной крови больного суммарная концентрация H_4N^+/H_3N составит менее 100 мкмоль/л или 1700 мкг/л у новорождённого больного или менее 60 мкмоль/л или 1020 мкг/л у больного старше 28 суток, тогда у него диагностируется нормаммониемия.

Если определённая в набранном образце периферической венозной крови больного суммарная концентрация H_4N^+/H_3N составит от 100 до 200 мкмоль/л или от 1700 до 3400 мкг/л у новорождённого больного или от 60 до 150 мкмоль/л или от 1020

до 2550 мкг/л у больного старше 28 суток, тогда у него диагностируется лёгкая гипераммониемия.

Если определённая в набранном образце периферической венозной крови больного суммарная концентрация $\text{H}_4\text{N}^+/\text{H}_3\text{N}$ составит от 200 до 335 мкмоль/л или от 3400 до 5695 мкг/л у новорождённого больного или от 150 до 300 мкмоль/л или от 2550 до 5100 мкг/л у больного старше 28 суток, тогда у него диагностируется умеренная гипераммониемия.

Если определённая в набранном образце периферической венозной крови больного суммарная концентрация $\text{H}_4\text{N}^+/\text{H}_3\text{N}$ составит от 335 до 500 мкмоль/л или от 5695 до 8500 мкг/л у новорождённого больного или от 300 до 500 мкмоль/л или от 5100 до 8500 мкг/л у больного старше 28 суток, тогда у него диагностируется тяжёлая гипераммониемия.

Если определённая в набранном образце периферической венозной крови больного суммарная концентрация $\text{H}_4\text{N}^+/\text{H}_3\text{N}$ составит от 500 мкмоль/л или от 8500 мкг/л и более у больного любого возраста, тогда у него диагностируется крайне тяжёлая (запредельная, терминальная, предсмертная) гипераммониемия.

Токсичность аммиака H_3N и катионов аммония H_4N^+ при развитии у больного гипераммониемии обусловлена, прежде всего, тем, что при внутриклеточном синтезе 2S-глутамата из свободного аммиака H_3N и 2-оксоглутарата путём его восстановительного аминирования по следующей биохимической реакции: $\text{H}_6\text{C}_5\text{O}_5 + \text{НАДФН} + \text{H}_4\text{N}^+ = \text{H}_9\text{C}_5\text{NO}_4 + \text{НАДФ}^+ + \text{H}_2\text{O}$, последний, 2-оксоглутарат $\text{H}_6\text{C}_5\text{O}_5$ с молярной массой $M=146$ г/моль, недостаточно полно включается в кругооборот митохондриального цикла олигокарбонных кислот Ганса Адольфа Кребса в качестве его промежуточного метаболита и предшественника сукцинил-КоА, превращающегося в него под действием 2-оксоглутаратдекарбоксихидрогеназного пентаэнзимоконплекса в матриксе митохондрий [8, с. 230].

Из-за недостаточно полного включения 2-оксоглутарата в митохондриальный цикл олигокарбонных кислот Ганса Адольфа Кребса существенно снижается интенсивность и эффективность окислительного и субстратного фосфорилирования в митохондриях клеток организма больного, понижая их суммарный коэффициент полезного действия (КПД). Вследствие этого, снижается эффективность рефосфорилирования нуклеозидифосфатов, и, прежде всего, аденозиндифосфатов в митохондриях всех клеток организма с нарушением эффективности жизнедеятельности всех его жизненно важных органов [8, с. 173].

Во-вторых, продукт связывания аммиака H_3N с 2S-глутаматом под действием 2S-глутаминсинтазы, называемый 2S-глутамином $\text{H}_{10}\text{C}_5\text{N}_2\text{O}_3$ с молярной массой $M=146$ г/моль, является самой высококонцентрированной 2S-аминокарбонной кислотой циркулирующей крови, достигающей в артериальной крови концентрационного промежутка 45–100 мг/л или 308–685 мкмоль/л. 2S-глутамин является осмотически активным органическим соединением, вызывающим внутриклеточную задержку воды и внутриклеточное набухание жизненно важных органов,

особенно опасное для жизни при развитии внутричерепного отёка и набухания головного мозга, приводящего к головномозговому ступору (оглушению), сопору (оцепенению) и мозговой коме (беспробудности) у больного с выпадением всех условных и безусловных рефлексов, переходящей через агонию к обратимой клинической и необратимой биологической смерти [7, с. 784].

В-третьих, внутриклеточное накопление катионов аммония H_4N^+ в цитоплазме вызывает нарастание конкуренции с преимущественно внеклеточными катионами Na^+ и Ca^{2+} за центры связывания ионных насосов для переноса их во внеклеточную жидкость. Нарастающая гипераммониемия развивает внутриклеточный алкалозис или защелачивание, нарушая функционирование и снижая эффективность катализа биохимических реакций внутриклеточными ферментами, а, также, снижая эффективный трансмембранный потенциал как покоя, так и действия, особенно влияя, тем самым, на жизнедеятельность возбудимых нервных, скелетномышечных, гладкомышечных и внешнесекреторных тканей организма больного человека [6, с. 29].

В-четвёртых, стабильно повышенный уровень азотистых биохимических соединений в организме больного приводит к избыточному образованию в клетках его организма липидных свободных радикалов, в результате чего происходит дальнейшая дестабилизация функционального состояния астроглиоцитов его головного и спинного мозга [3, с. 7].

2. Определение кислотно-основного состояния капиллярной крови большого круга кровообращения обследуемого больного [1, с. 10]. Определяют водородный показатель pH (potentia Hydrogenii или Hydrogen power, в норме равный 7,35–7,45) или молярную концентрацию протонов H^+ , в норме равную 35,481–44,668 нмоль/л, SB (Standard Bicarbonate, стандартную концентрацию гидрокарбонат-анионов HCO_3^- , в норме равную 20–24 ммоль/л), AB (Actual Bicarbonate, истинную концентрацию гидрокарбонат-анионов HCO_3^- , в норме равную 18–26 ммоль/л), BB (Buffer Bases, суммарные буферные основания плазмы крови, в норме равные 37,5–62,5 ммоль/л), NBB (Normal Buffer Bases, нормализованные суммарные буферные основания плазмы крови в стандартных условиях, в норме равные 40–60 ммоль/л), BBB (Buffer Bases Balance, баланс буферных оснований плазмы крови, в норме равный $\pm 2,5$ ммоль/л, который может быть положительным со знаком «+», называясь тогда BBE (Buffer Bases Excess, избыток суммарных буферных оснований плазмы крови, в норме от 0,0 до +2,5 ммоль/л), который может быть отрицательным со знаком «-», называясь тогда BBD (Buffer Bases Deficit, недостаток (дефицит) суммарных буферных оснований плазмы крови, в норме от -2,5 до 0,0 ммоль/л). Величина BBB (Buffer Bases Balance, баланс буферных оснований) = BB - NBB. У больных с первичной наследственной врождённой гипераммониемией будет определяться нарастающий первичный негазовый метаболический гипераммониемический алкалоз (защелачивание плазмы циркулирующей крови) с вторичной гиповентиляционной дыхательной компенсацией, то есть, с развитием

брадигиппноэ менее 12 дыханий в минуту, с величиной $pH \geq 7,40$ или с молярной концентрацией протонов H^+ ниже величины 39,81 нмоль/л. У больных с вторичной приобретённой гипераммониемией будет определяться нарастающий первичный негазовый метаболический гиперлактатемический и гипер-2S-аланинемический ацидоз (закисление плазмы циркулирующей крови) с вторичной гипервентиляционной дыхательной компенсацией, то есть, с развитием тахигиперпноэ более 20 дыханий в минуту, с величиной $pH < 7,40$ или с молярной концентрацией протонов H^+ выше величины 39,81 нмоль/л.

3. Определение молярных концентраций как можно большего числа катионов и анионов плазмы циркулирующей крови, значительно дополняющих данные полного исследования её кислотно-основного состояния [1, с. 11].

4. Построение гликемической кривой [2, с. 8] обследуемого больного в ответ на стандартную нагрузку пер ос D-глюкозой (2R,3S,4R,5R,6-пентагидроксигексаналем-1): 1,75 г безводной глюкозы (или 1,925 г моногидрата глюкозы) / кг массы тела больного, но не более дозы в 75 г безводной глюкозы (или 82,5 г моногидрата глюкозы) на одного обследуемого больного. Периферическая венозная кровь забирается натощак перед приёмом глюкозы пер ос, затем через 30,60,90 и 120 минут после приёма пер ос стандартной глюкозной нагрузки для данного больного. Глюкозотолерантный тест обязательно проводится у всех больных с впервые выявленной гипераммониемией, в том числе и у больных с подозрением на диффузное поражение паренхимы печени.

5. Полноформатный биохимический анализ плазмы циркулирующей крови больного [2, с. 9] с обязательным определением массовых концентраций общего белка, альбуминов, $\alpha 1$, $\alpha 2$, β и γ -глобулинов, белков острой фазы воспаления, молярных концентраций 2S-лактата, 2S-аланина, 2S-серина, 2S-глутамина, 2S-глутамата, 2S-аспарагина, 2S-аспартата, 2S-аргинина, малонового диальдегида и других продуктов перекисного свободнорадикального окисления липидов мембран клеток больного организма с целью диагностики развития системного окислительного стресса в нём, ацилкарнитинов, общего билирубина, свободного неконъюгированного непрямого билирубина, связанного конъюгированного прямого билирубина, желчных кислот, концентраций аспаратаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), γ -глутамилтранспептидазы (γ -ГТП) и других биохимических маркёров гепатоэпителиоцитолитозиса или гепатоэпителиоцитонекроза.

6. Определение полной коагулограммы циркулирующей крови больного [2, с. 10], включая определение концентраций I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI и XII основных плазменных факторов свёртывания циркулирующей крови, включая оценку времени её свёртывания по быстрому внешнему и медленному внутреннему пути, оценку реактивности циркулирующих тромбоцитов и ряд других дополнительных параметров, указывающих на развитие у данного больного тромбо-геморрагического синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания циркулирующей крови.

7. Полный общий анализ циркулирующей крови больного [1, с. 10] с подсчётом всех эритроцитарных и иных количественных индексов циркулирующей крови.

8. Полный общий и биохимический анализ суточной вторичной мочи больного [1, с. 11], в том числе по методикам Зимницкого, Нечипоренко и Каковского-Аддиса, с определением массовой концентрации общего белка и альбуминов мочи, в норме равной 6–66 мг/л, молярных концентраций D-глюкозы (2R,3S,4R,5R,6-пентагидроксигексанала-1), в норме всегда менее 100 мг/л или 0,(5) ммоль/л, оротовой кислоты и других органических кислот суточной мочи, титрационной кислотности суточной мочи, в норме равной 20–40 ммоль/л протонов H^+ , для определения интенсивности ацидогенеза, и определением аммония суточной мочи, в норме равного 20–50 ммоль/л катионов аммония H_4N^+ , для определения интенсивности аммионогенеза в эпителиоцитах канальцев нефронов почек обследуемого больного.

Дифференциальная клиничко-лабораторная диагностика возникновения и развития гипераммониемии, то есть, повышения в плазме циркулирующей крови суммарной концентрации катионов аммония H_4N^+ (98,3 %) и растворённых в ней молекул аммиака N_3N (1,7 %) выше 100 мкмоль/л или 1700 мкг/л у новорождённых или выше 60 мкмоль/л или 1020 мкг/л у больных старше 28 суток, состоит, прежде всего, в определении её первичного наследственного врождённого либо вторичного, приобретённого в ходе его онтогенеза, то есть, индивидуального развития данного заболевшего организма, характера [8, с. 15].

Основные клинические и лабораторные дифференциально-диагностические признаки первичных наследственных врождённых и вторичных приобретённых гипераммониемий приведены в следующей таблице:

№ п/п	Клиничко-лабораторный дифференциально-диагностич. признак	Первичная наследственная врождённая гипераммониемия	Вторичная приобретённая гипераммониемия
1	Недифференцированная гипераммониемия в плазме циркулирующей крови обследуемого больного.	У новорождённых больных ≥ 100 мкмоль/л или ≥ 1700 мкг/л. У больных старше 28 суток ≥ 60 мкмоль/л или ≥ 1020 мкг/л.	У новорождённых больных ≥ 100 мкмоль/л или ≥ 1700 мкг/л. У больных старше 28 суток ≥ 60 мкмоль/л или ≥ 1020 мкг/л.
2	Острейшее и острое течение болезненного процесса (метаболический гипераммониемический кризис)	Чаще встречается у новорождённых и грудных детей с митохондриальной наследственной врождённой гипераммониемией (дефицитом активности	Чаще развивается у больных любого возраста при острейшем и остром развитии про-

№ п/п	Клинико-лабораторный дифференциально-диагностич. признак	Первичная наследственная врождённая гипераммониемия	Вторичная приобретённая гипераммониемия
		внутримитохондриальных энзимов синтеза мочевины), реже развивается у новорождённых и грудных детей с гепатоцитоплазматической наследственной врождённой гипераммониемией (дефицитом активности гепатоцитоплазматических энзимов синтеза мочевины: аргининосукцинатсинтазы с развитием цитруллинемии, аргининосукцинатлиазы с развитием аргининосукцинатемии и –урии и аргининогидролазы с развитием гипераргининемии)	цесса диффузного поражения паренхимы печени, острым и острым массивным кровотечением более 10 % ОЦК, острой гиповолемии (в том числе при диффузном обезвоживании или гипогидратации), острой сердечной недостаточности, острым лёгочном сердце, после портосистемных шунтирующих операций, декомпенсированном сахарном диабете, тяжёлом гипертиреозе (тиреотоксикозе)
3	Подострое и хроническое течение болезненного процесса (медленно нарастающая гипераммониемия)	Чаще встречается у детей старше 3 трёх лет с гепатоцитоплазматической наследственной врождённой гипераммониемией и у детей младше 3 трёх лет с митохондриальной гипераммониемией и невыраженным дефицитом активности митохондриальных энзимов мочевины	Чаще развивается у больных любого возраста при подостром и хроническом развитии процесса диффузного поражения паренхимы печени и портальной гипертензии ≥ 12 mm Hg с нарастающей гепатоспленомегалией
4	Гипераммониемическая энцефалопатия	Наиболее выражена у новорождённых и грудных детей вплоть до комы	Интенсивность пропорциональна концентрации $\text{NH}_4^+/\text{H}_3\text{N}$
5	Кислотно-основное состояние плазмы циркулирующей крови больного	Нарастающий первичный метаболический негазовый гипераммониемический алкалоз с $\text{pH} \geq 7,40$	Нарастающий первичный метаболический негазовый лактатацидоз с $\text{pH} < 7,40$
6	Концентрация 2S-лактата и 2S-аланина в плазме циркулирующей крови больного	Нормо-2S-лактатемия и нормо-2S-аланинемия в плазме циркулирующей крови больного	Гипер-2S-лактатемия и гипер-2S-аланинемия в плазме цирк. крови больного

Литература:

- Полякова С. И. Нарушения обмена цикла мочевины. Часть 1 // Редкий журнал. – 2016. – № 6. – С. 10–14.
- Полякова С. И. Болезни цикла образования мочевины. Часть 2 // Редкий журнал. – 2018. – № 8. – С. 8–11.
- Лазебник Л. Б., Голованова Е. В., Алексеенко С. А. и др. Российский консенсус: «Гипераммониемии у взрослых» // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2019. – Вып. 172. – № 12. – С. 4–23. – <https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-172-12-4-23>.
- Matsumoto Sh., Häberle J., Kido J., Mitsubuchi H., Endo F., Nakamura K. Urea cycle disorders – update // Journal of Human Genetics. – 2019. – <https://doi.org/10.1038/s10038-019-0614-4>.
- Yang H., Zhao Ch., Tang M.–Ch., Wang Y., Wang Sh., Allard P., Furtos A., Mitchell G. A. Inborn errors of mitochondrial acyl-coenzyme A metabolism: acyl-coenzyme A biology meets the clinic // Molecular Genetics and Metabolism. – 2019. – <https://doi.org/10.1016/j.yimgme.2019.05.002>.
- Choudhary N.S., Saigal S., Saraf N., Soin A.S. Prognostic role of ammonia in cirrhotic patients // Hepatology. – 2019. – <https://doi.org/10.1002/hep.30758>.
- Stern R.A., Mozdziaik P.E. Differential ammonia metabolism and toxicity between avian and mammalian species, and effect of ammonia on skeletal muscle: A comparative review // Journal of animal physiology and animal nutrition. – 2019. – Vol. 103. – № 3. – P. 774–785. – <https://doi.org/10.1111/jpn.13080>.
- Mohiuddin Sh. S., Khattar D. Biochemistry. Ammonia // SL: StatPearls. – 2019. – 329 P., Illustrations.